

**НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКИ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ГРУНТА**

Т.Ф. д. Расулов Р.Х., маг. Бурханов Б.А.

Ташкентский архитектурно-строительный институт

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена изложению результатов полевых исследований, проведенных для изучения изменения плотности лессового грунта при различных динамических воздействиях. Отмечается интенсивное возрастание плотности грунта на более глубоких горизонтах толщи и у предварительно вибрированных грунтах с большой частотой.

ABSTRACT. The article is stated the result of field research of change of density of the humidified loess soil at various dynamic influences. Intensive increase of density of a soil on deep horizons of thickness is thus marked. Especially it is observed in cases when the soil is influenced by dynamic loading with the big frequency.

Полевые исследования проводились на опытной площадке в поселке Мираки Кашкадарьинской области (1).

Для осуществления исследований подготавливались опытные площадки с тремя участками одинаковых размеров 13х6,5 м (рис.1). Между участками оставлены защитные зоны шириной 6,0 м. Физико-механические характеристики грунтов на всех участках идентичны (табл. 1).

Рис.1. Экспрементальные участки.

1-защитные зоны; 2-траншеи; 3-шурфы.

Таблица 1

Осредненные показатели физико-механических свойств лессовых
грунтов в поселке Мираки (по данным Хакимова Г.А)

Наименование	Нумерация площадок				
	№1	№2	№3	№4	№5
Естеств.влажн.,%	14,0	13,2	14,1	15,0	14,4
Естеств.плотность, 10^4 кН/м ³	1,63	1,62	1,64	1,61	1,59
Плотность сухого гр-та, 10^4 кН/м ³	1,43	1,43	1,44	1,40	1,39
Плотность частиц гр-та, 10^4 кН/м ³	2,69	2,69	2,69	2,68	2,70
Пористость грунта,	47	47	46	48	49
Степень влажности	0,43	0,40	0,43	0,44	-
Угол внутр.трения,	28	28	28	26	26

Сцепление грунта, 10 ⁵ Па	0,64	0,55	0,67	0,25	0,1
Относительная просадочность при 3,0·10 ⁵ Па	0,040	-	-	0,050	0,06

Грунтовые воды на территории площадки соответствуют горизонту 16-17 м от поверхности земли. Опытные участки подготавливались в течение 40-45 дней.

Деформация грунтов по глубине толщ и ее изменение во времени в процессе вибрации измерялась с помощью специальных 45 реперов, установленных на определенных расстояниях от дорожки передвижения виброкатка .

Различные влажности в идентичных грунтах создавались путем замочки траншей (с размерами: 8 х 0,4 х 1,4 и 8 х 0,4 х 1,0 м), выкопанных между вторым и третьим участками. Замачивание опытных участков, заполненных мелкими щебнями, производилось непрерывно с помощью водопроводного шланга в течение 12-15 дней. Необходимый объем воды для достижения задаваемой влажности предварительно рассчитывался.

После прекращения подачи воды, через определенное время простоя (5-10 дней) отбирались пробы грунта для определения физико-механических показателей. В итоге образовались три идентичных участка, отличающихся между собой только влажностью. Влажность грунтов на участках соответствовала: участок №1 – 13-14%; участок №2 – 19-20%; участок №3 – 16-17%.

На различных глубинах от поверхности грунта (0; 1,5; 3,0 м) были установлены сейсмоприемники (ОСП, ВЭГИК) для регистрации колебаний почвы от работы виброкатка. Точка наблюдения, откуда снимались показания реперов и датчиков, регистрирующих колебания почвы, находилась на

расстоянии 70 м от среднего участка. Показания датчиков записывались с помощью осциллографов типа Н-041.

Следующий этап опытов посвящался изучению виброуплотняемости грунтов по глубине толщи. На каждом участке, в нескольких местах с интервалом через 1,5 – 2 м, производилось виброуплотнение. Виброкаток А-12 перемещался вдоль каждого участка по прямой линии. При этом можно было создать различные вибрации и длительности колебания путем регулирования режима катка.

Рис.2. Осциллограммы опыта 8.

Грунт-лессовидный суглинок Частота $f=21.5$ Гц, период $T=0,947$ с, амплитуды колебания-2-08 мм (датчики на поверхности грунта); 3-0,06мм (в глубине шурфа-1,5м); 4-0.04мм (в глубине шурфа-3,0м).

Вес процесс записывался осциллографом, одна из которых иллюстрирована на рис.2. Обработка записей показала, что основные опыты проведены в условиях вибрации с частотой 12-25 Гц и ускорением колебаний грунта до 6000 мм/с^2 и более.

После осуществления вибрации заново отбирались образцы для определения показателей физико-механических свойств грунта, соответствующих уже новым состояниям после вибрации.

Динамический режим виброкатка можно было отрегулировать по скорости движения и режима его работы по частотам.

На участках проведено более 30 различных исследований с вибрацией грунта. В качестве интенсивности динамического режима в данном случае принят соответствующий режим виброкатка, отвечающий максимальному и минимальному положениям.

Динамический режим виброкатка можно было отрегулировать по скорости движения и режима его работы по частотам.

На рис.3 и 4 иллюстрированы зависимости изменения влажности и плотности грунта по глубине толщи в результате динамического воздействия с частотами соответственно: 12,5 и 23,5 Гц.

Как видно на рисунках, изменение влажности грунтов вследствие нарушения их структуры и деформации уменьшается по глубине толщи, что является вполне логичным. Вместе с тем, на поверхностных горизонтах толщи, куда передаются интенсивные колебания, наблюдается резкое изменение влажности грунта. При этом более интенсивное изменение влажности грунта имеет место при работе виброкатка на максимальном режиме.

Многие опыты, проведенные в полевых условиях с вибрацией толщи, также показали повышение деформации грунта с увеличением длительности колебания.

Таблица 2

Изменение плотности-влажности грунтов при вибрационных колебаниях от движения катка

Глубина слоя, м	Частота f=12,5Гц (min)			Частота f = 23,5 Гц (max)			Частота f =12,5 Гц (min)			Частота f =23,5 Гц(max)		
	Время t = 30 с	W, %	$\gamma', 10^4$ кН/м ³	Время t = 30 с	W, %	$\gamma', 10^4$ кН/м ³	Время t = 90 с	W, %	$\gamma', 10^4$ кН/м ³	Время t = 90 с	W, %	$\gamma', 10^4$ кН/м ³
0,5	11,0	1,66	1,42	12,0	1,68	1,42	12,9	1,70	1,42	10,5	1,66	1,42
	15,4	1,70	1,47	14,1	1,70	1,47	15,6	1,72	1,47	10,6	1,65	1,47
	15,7	1,68	1,46	16,6	1,68	1,46	14,0	1,70	1,46	11,5	1,68	1,46
1,0	15	1,60	1,43	15,6	1,64	1,43	15,5	1,65	1,43	14,0	1,59	1,43
	17,5	1,59	1,48	16,0	1,59	1,48	18,8	1,62	1,48	15,0	1,60	1,48
	18,6	1,58	1,47	18,6	1,58	1,47	18,8	1,61	1,47	15,0	1,63	1,47
2,0	16,5	1,5	1,45	16,0	1,51	1,45	16,0	1,52	1,45	14,0	1,50	1,45
	20,4	1,49	1,49	19,5	1,51	1,49	19,0	1,51	1,49	16,7	1,51	1,49
	20,5	1,48	1,46	21,5	1,50	1,46	20,0	1,50	1,46	17,7	1,52	1,46

Примечание: γ - плотность грунта до вибрации; γ' - плотность грунта после вибрации
 f_{vib} - частота вибрации; t - длительность вибрации.

Рис. 3. Изменение влажности грунта по глубине толщи при вибрации с частотой $f=12,5$ Гц и $23,5$ Гц. Длительность колебаний $t_1=30$ с; $t_2=60$; $t_3=90$

Рис. 4. Характер изменения плотности грунта по глубине толщи при вибрации.

Это явствует из данных табл.2, где приводятся результаты опытов по изменению плотности-влажности грунтов при вибрационных колебаниях от движения катка.

Весьма характерной является наблюдаемая при этом практически линейная зависимость между повышением плотности грунта и длительностью колебания $n = f(t)$, которая по количественному выражению снижается с глубиной толщи.

Существенное повышение плотности грунтов с течением времени после вибрации также является характерным для исследованных лессов. При более интенсивное возрастание плотности грунта отмечается на глубоких горизонтах толщи и у предварительно вибрированных грунтах с большой частотой.

Литература

1. Расулов Р.Х. Сейсмопросадочная деформация лессовых грунтов в полевых условиях. //Материалы Конференции «Научные и прикладные основы решения актуальных проблем сейсмологии». -Ташкент, 2006. – С.312-316.
2. Хакимов Г.А. Эффективность вибрационного метода уплотнения лессовых грунтов. //Материалы республиканской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. -Ташкент, 1988. –С. 162-168.